

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA "ROLI O'YIN" METODLARINI QO'LLANILISHI

G.A.Djanaliyeva

TMS instituti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasi katta o'qituvchisi

K. Karimova

TMS instituti "Pedagogika va psixologiya"
yo'nalishi 3 kurs talabasi

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolada hozirgi kunda o'quv jarayonida keng qo'llanilib kelayotgan o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar mazmun va mohiyati hamda Rolli o'yin metodining mazmuni, va mashg'ulotlarga qo'llanilishi batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Interfaol metod, muammo, kichik guruhlarda, vazifalar, rolli o'yin, akvarum.

ANNOTATION

This article describes in detail the content and essence of game technologies, interactive methods and role-playing method, which are widely used in the educational process.

Key words: Interactive method, problem, in small groups, tasks, role-playing game, aquarium.

Didaktik o'yin texnologiyasida ta'lim oluvchining dunyoqarashi va aql-zakovati rivojlanadi. O'yin faoliyatning bir turidan ikkinchisiga o'tish va shu tariqa charchoqni yo'qotish imkonini beradi. O'yinlar o'z mazmuni, tashkil etish shakli, qoidalari va samaradorligi bilan tahlil qilish, taqqoslash, taqqoslash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Bu diqqat, kuzatish, xotira, fazoviy tasavvurlar va tasavvurlarning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

O'yin texnologiyalari ta'lim jarayonining ma'lum qismini qamrab olgan va umumiy mazmun, syujet va xarakter bilan birlashtirilgan ta'lim sifatida quriladi. Shu bilan birga o'yin syujeti mashg'ulotning asosiy mazmuni bilan parallel ravishda

rivojlanadi, ta'lim jarayonini faollashtirish, bir qator ta'lim elementlarini o'zlashtirishga yordam beradi.

Pedagogik o'yinlar pedagogik jarayonni tashkil etishning juda keng metod va metodlari guruhidir. Pedagogik o'yin bilan umuman o'yinning asosiy farqi shundaki, u zaruriy xususiyatga – aniq belgilangan o'quv maqsadiga va tegishli pedagogik natijaga ega.

Ta'limiy o'yinlar pedagogik jihatdan ancha xilma-xil:

- didaktik maqsadlar;
- tashkiliy tuzilma;
- ulardan foydalanish uchun yoshga oid imkoniyatlar.

O'yin tarkibiga quyidagi masalalar kiradi:

- a) o'yinning syujeti;
- b) muayyan rollar, vazifalar;
- v) ushbu rollarni amalga oshirish uchun bajariladigan amallar(usullar);
- g) aniq o'yinlar yoki shartli ravishdagi o'yin vositalaridan foydalanish;
- d) o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat, muloqot.

O'quv jarayonida o'yin texnologiyalardan biri bo'lgan rolli o'yin metodiga batafsil to'xtalmoqchimiz.

“Rolli o'yin” metodi mashg'ulot mavzusi bo'yicha ma'lum masala, muammo, vaziyat yoki topshiriqni muhokama qilish va tegishli qarorlar qabul qilish bilan bog'liq hollarda qo'llaniladi. Bunda har bir ishtirokchiga ma'lum rol taqsim qilinishini nazarda tutish lozim. Bu metoddan foydalanilgan mashg'ulotlarda ishtirokchilarning o'zlariga topshirilgan rolni ma'lum sharoit va ma'lum vaziyatlarda bajarishlari orqali ularning amaliy ish jarayoni bo'yicha tayyorgarlik darajalari ortib boradi. Bunda ishtirokchilarning turli rollarda bo'lib ko'rishlari mashg'ulotning qiziqarli bo'lishi bilan birga, undan undan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishishga ham yordam beradi. Umuman olganda “Rolli o'yin”larning turli xil shakllari. Masalan: “Akvarium”, “Ko'zgu”, “Rollar dublyaji”, “Paralel”, “Rollarni almashish”, “Rollarning rotatsiyasi”, “Suhbatdosh stuli”, “Daryo mashqi” kabi shakllari mavjud.

Quyida “Rolli o'yin” metodining “Akvarium” shaklida olib borib, mashg'ulot davomida qo'llash uchun misol keltiramiz. “Sinf majlisi” mashqi Rolli o'yin metodi shartiga ko'ra ishtirokchilar turli rollarga bo'linib, shu rollarni ijro etishlari zarur bo'ladi. “Sinf majlisi” mavzusidagi rolli o'yinda maktab rahbari, sinf rahbari, tarbiya

fani o'qituvchisi, past baho oluvchi o'quvchi (qiz bola) va uning otasi, past baho oluvchi o'quvchi (o'g'il bola) va uning unasi, sinf yetakchisi ishtirok etadilar. Muammo: o'quvchilarning reytingi pasayishi sabablari va yaxshilash choralari. Barcha rollarga vazifalar tanaffusda topshiriladi. (Bu jarayonda o'qituvchi rollarni o'zi tanlab topshirishi mumkin. Masalan, lider ishtirokchiga past baho oluvchi o'quvchi roli berilsa, u shu vaziyatga tushib, bu vaziyatda shu o'quvchini yaqinroq tushunishi imkoniyati tug'iladi).

Pedagogik o'yinlar yangi o'quv materialini o'zlashtirish, mustahkamlash, talabaning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, umumiy kasbiy tayyorgarlik ko'nikma, malakalarini shakllantirish kabi masalalarni yechishga qaratiladi. Ular yordamida talabalar turli holatlardan o'quv materialini tushunish, uning negizida ma'lum ko'nikma, malaka va sifatni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qituvchilarning interfaol metodlardan samarali hamda har bir dars mazmuniga muvofiq foydalana olish ko'nikmalarini puxta egallashlari har bir o'quv mashg'ulotining o'ziga xos, qiziqarli va samarali bo'lishiga olib keladi.

REFERENCES

1. G.B.Saidnazarova. "Tarbiya fanini o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma. Buxoro. 2024-yil. 170-175betlar.
2. N.A. Muslimov va boshqalar. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik" o'quv-uslubiy majmua. 2016-yil. 59-67 betlar.
3. Sharipov, M. L. (2021). Intellektual inson kapitalining mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 980-984.
4. Sharipov, M. L., & Mamatova, I. S. (2021). O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonlari va uning ustuvor yo'nalishlari. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 960-964.